

УДК 371.3

Е.А. Финк

*Центр детского творчества,
г. Нижневартовск, Россия*

УСПЕХ ПЕДАГОГА – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА

Учитель должен быть артист, художник,
горячо влюбленный в свое дело.

А.П. Чехов

Что может быть честнее и благороднее,
как научить других тому, что сам наилучшим
образом знаешь?

Квинтилиан

У каждого творческого, талантливого педагога, несомненно, есть свой профессиональный секрет достижения успеха при организации работы с детьми – юмор, эрудиция, обучение в сотрудничестве. На протяжении более 20 лет руководства фольклорным ансамблем мы находимся в поиске своей универсальной формулы, помогающей воспитанникам стать успешными как в учении, так и в жизни. Опытным путем был сформирован педагогический штамп, обладающий сложной, многоступенчатой структурой, но объединенный одним общим показателем – личностью педагога. Именно его мировоззрение, субъективный взгляд на вопросы творчества является главным компонентом формулы успеха, превращающим педагогическую профессию в настоящее искусство.

Рассмотрим подробнее, наличие каких дополнительных переменных помогает достигнуть положительных результатов при проведении занятий с детьми в детском фольклорном ансамбле.

«Музыкальное творчество детей – самый действенный способ их развития» – считал известный советский композитор, музыковед, педагог Борис Асафьев [1, с. 101]. Действительно, фольклорный ансамбль «Лада» для каждого ребенка является местом творческой самореализации, открытия многогранности собственного таланта. Сегодня он объединяет более 40 ребят от 4 до 15 лет. Это дружный и сплоченный коллектив, имеющий свои уникальные традиции.

Обучение в детском объединении реализуется на базе дополнительной общеобразовательной программы, направленной на возрождение фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной художественной культуры, духовно-нравственного обогащения личности.

Донести до понимания современных детей особенности русской народной культуры – песенного фольклора, традиций и обрядов – непросто. Несмотря на общеизвестную значимость русской народной музыки в воспитании детей, большинство из них, особенно городские, воспринимают народную музыку как некую экзотику. Непонятный речевой диалект, чуждая эстетика звукоизвлечения нередко вызывают у ребят реакцию неприятия, так как у современных детей сформировался стереотип музыкального мышления на восприятие массовой музыкальной культуры.

Нам, взрослым, иногда трудно ответить на, казалось бы, простые вопросы. Что мы вкладываем в понятия «духовность», «нравственность», «культура»? Детям еще сложнее. В век развития информационных технологий и в силу своих возрастных особенностей им трудно ориентироваться в определении жизненных ценностей.

Важным, на наш взгляд, является образовательный результат в сфере личностного развития ребенка: его готовность и способность к духовному развитию, успешная реализация творческого потенциала на основе отечественных традиций, его положительная социализация.

Ансамбль «Лада» – это праздник, радующий яркими народными костюмами, величавыми, задумчивыми и шуточными песнями, озорными частушками, узорчатыми хороводами, красочными вокально-хореографическими композициями. Выступления ансамбля «Лада» – это всегда своеобразные театральные спектакли, отражающие яркость и многообразие народного искусства.

В ходе занятий мы знакомим участников ансамбля с обычаями русского народа, песнями, обрядами, праздниками и народным календарем, основанным на полном жизненном цикле человека. Такой подход дает возможность детям изучать и проживать обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал. При этом в основе вокальной работы исполнения русских народных песен лежит воплощение идеи народной (самобытной) манеры интонирования. Также в образовательный процесс вводится обширный круг фольклорно-этнографических материалов, значительно расширяющих представления обучающихся о русском песенном фольклоре.

Ребята, обучающиеся в ансамбле, получают возможность стать не только исполнителями народной песни (в ансамбле или сольно), но и продемонстрировать актерские навыки в качестве народного сказителя или актера, участвуя в небольших спектаклях, основанных на фольклорном материале; научиться исполнять несложные хороводные рисунки, дробные перестукивания и дробушки или более сложные варианты в виде сольного исполнения с учетом особенностей народного творчества разных регионов России.

Применяемые в работе образовательные технологии способствуют творческой самореализации обучающихся с разным уровнем музыкальной подготовки через овладение певческими навыками на основе лучших образцов музыкального народного творчества. Некоторые из воспитанников «Лады» – еще совсем малыши и не умеют петь, но нас это не останавливает. Мы принимаем абсолютно всех желающих изучать этот неисчерпаемый пласт народной культуры, потому что уверены, что народная песня способна подарить слух и голос любому. Для этого требуется только желание.

Безусловно, природа одарила всех по-разному, поэтому к каждому ребенку мы ищем индивидуальный подход: кто-то усваивает все на лету, и работать с такими одно удовольствие. Для достижения успеха у других надо приложить немало усилий, третьи требуют длительной, кропотливой работы без быстрых результатов. Но несмотря на разные способности, мы подбираем «ключики» к каждому участнику ансамбля и с помощью различных педагогических и методических приемов раскрываем в них музыкальные таланты.

Так, ребят, пришедших на занятие впервые, располагаем рядом с опытными «певцами», с целью их совместной исполнительской деятельности. Постепенно «новички» начинают «слышать» мелодию, пританцовывать, реагировать на темп музыки. Таким образом, при помощи усвоения мелодических и ритмических песенных «формул», наиболее часто встречающихся в народной музыке в виде типичных «пропевок» – ритмо-интонаций, у обучающихся развивается музыкальный слух. Голос ученика «открывается», становится увереннее и звонче.

Неоднократно в своей педагогической практике нам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда дети начинали петь только на второй, третий год занятий. Но начинали! И этот момент открытия у ребенка способности правильно исполнять мелодию вместе с коллективом наполняет огромной радостью и ученика, и педагога. Успех воспитанника, его победа над собой становится главной наградой учителя.

Конечно, это кропотливый труд, который требует ежедневного и полного погружения педагога в образовательный процесс. Ведь деятельность творческого коллектива невозможна без профессионального управления руководителем. В своей работе он решает множество задач и должен разбираться практически во всех сферах: знать фольклорное творчество, народные традиции, обряды, верования, ремесла, владеть знаниями в области педагогики,

психологии, экономики и управления. Организация и создание коллектива, решение управленческих задач, организация процесса обучения являются важной основополагающей стороной его деятельности – фундаментом для развития коллектива и достижения поставленных воспитательных и художественно-творческих целей.

На наш взгляд, любовь к народному творчеству, народной песне можно передать детям только тогда, когда сам искренне любишь, веришь в ее подлинность и восхищаешься красотой. Личный пример педагога невероятно мотивирует ребят на их личный успех. Сколько раз, приходя на занятия, приходилось слышать от них: «Мы вас видели на концерте», «Мы тоже хотим выступить, как Вы!» Ради этих слов педагогу необходимо постоянно стремиться к совершенствованию личных и профессиональных качеств, ведь развиваясь профессионально мы содействуем становлению успешной личности ребенка.

Еще одним ярким примером для ребят является наш многолетний творческий тандем с концертмейстером Олегом Николаевичем Долговым. Работу концертмейстера и педагога в одном коллективе можно представить в виде двух параллельных прямых, движущихся в направлении одной общей цели, задачи. На занятиях коллектива он обеспечивает аккомпанемент на баяне при проведении практических занятий: создает звуковой баланс между аккомпанементом и исполнительским голосом, а также реализует темповое и смысловое развитие произведения. Олег Николаевич – профессиональный музыкант, замечательный исполнитель игры на гармошке и умелый организатор, способный своим талантом и любовью к народным песенным истокам увлечь за собой других, убедить юных певцов, что их творчество нужно людям. Его музыкальные композиции вариативны, создают иллюзию звучания других музыкальных инструментов посредством различных приемов игры. Часто Олег Николаевич выступает и в качестве композитора – дописывает вокальные партии, сочиняет подголоски, с легкостью транспонирует песню в любую тональность. Такое мастерское владение музыкальным инструментом пробуждает в ребятах ансамбля желание самим освоить технику игры на баяне или аккордеоне, многие из них записываются в детские объединения «Фортепиано», «Синтезатор», «Классическая гитара».

Обязательным элементом процесса обучения в фольклорном ансамбле «Лада» является концертная деятельность, включающая разнообразные формы выступлений: концерты, выездные выступления, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, посиделки, вечера, народные праздники. Мы стараемся абсолютно всех ребят своего коллектива сразу приучать к сцене, публичности. Ведь сцена – это волшебное пространство, благодаря которому ребенок-артист растет. Участвуя в концертных мероприятиях, ребята получают возможность раскрыть свой творческий потенциал, повысить самооценку, продемонстрировать достижения по итогам обучения в коллективе, подтвердить успех в усвоении музыкального-исполнительского мастерства победами в конкурсах и фестивалях, зарядиться положительными эмоциями.

Первой концертной площадкой для ансамбля «Лада» становится Детская юношеская филармония (ДЮФ), организованная на базе МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества». Участие в ней способствует поддержанию интереса к творческой деятельности, повышению исполнительского мастерства обучающихся, приобщению к народным традициям, а также общению с другими музыкантами. Деятельность ДЮФ носит познавательный характер и проводится в форме лекций-конcertов и музыкальных программ, знакомящих обучающихся с шедеврами мировой культуры, жизнью выдающихся композиторов, различными формами и жанрами музыкального искусства.

Творческие встречи филармонии – это редкое сочетание прекрасной народной и классической музыки, живого слова, благоприятной атмосферы. При подготовке к концертам мы акцентируем внимание на доступности лекционного материала, ищем креативные формы работы с детьми при знакомстве с важнейшими понятиями, традициями нашего народа. Особое внимание уделяется проведению концертов с театрализованными элементами народных праздников, игр, викторин. Таким образом, детская филармония использует богатые возможности народной культуры для духовного развития обучающихся, предоставляя каждому

из участников шанс стать творцами в сфере народной художественной культуры, в том числе и ребятам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В фольклорном ансамбле «Лада» создаются максимальные условия, обеспечивающие доступность дополнительных образовательных услуг для таких детей. Творческое развитие, социальная адаптация и успешная социализация ребят, имеющих различные проблемы со здоровьем, – одна из главных задач деятельности коллектива. Дети с ОВЗ обучаются в ансамбле вокальному мастерству наравне с другими участниками коллектива, но с учетом своих образовательных потребностей и индивидуальных возможностей по специально разработанным индивидуальным образовательным маршрутам.

Особую гордость вызывают достижения нескольких участниц ансамбля «Лада». Девочки, несмотря на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, слухом и зрением, принимают активное участие во всех воспитательных мероприятиях коллектива, концертах, являются постоянными победителями конкурсов и фестивалей, поют, танцуют и получают от этого колоссальное удовольствие, достигая успеха, прилагая небольшие усилия, но изо дня в день.

За свою 20-летнюю историю ансамбль «Лада» стал стартовой площадкой в профессиональной карьере и дальнейшей судьбе для многих своих выпускников. Многие из них продолжают свое обучение в профильных учебных заведениях, некоторые уже сами являются руководителями детских фольклорных коллективов, уверенно продолжая свой успешный путь в сфере музыкального искусства.

Трудно переоценить роль родителей в формировании личности ребенка и детского коллектива. Для выявления интересов и затруднений ребенка, возможной корректировки образовательной работы, проведения совместных мероприятий воспитательного характера, направленных на развитие у обучающихся мотива к познанию русских народных традиций, организуется взаимодействие педагога с семьей. Именно родители являются главными союзниками и помощниками педагога в работе. За время существования ансамбля были найдены способы, позволяющие наладить тесное и дружеское сотрудничество с семьями ребят, – включение в образовательный процесс, во взаимодействие с друг с другом, уважение к их ежедневным заботам и обращение к родительской любви, умение разглядеть в каждом ученике положительные черты [2, с. 36].

Доброй традицией коллектива являются совместные праздники, чаепития, творческие мероприятия. В современный век цифровых технологий значение такого живого общения особенно велико.

Обобщая результаты своей педагогической деятельности, можно сделать вывод о том, что основа успешности ребенка заложена в мастерстве учителя и его способности разжечь искру интереса к русской народной песне в ученике с помощью индивидуальных «ключиков» и поддержки родителей, а также наглядного личного примера. «Корабль строится не потому, что ты научил их [людей] шить паруса, ковать гвозди, читать по звездам; корабль строится тогда, когда ты пробудил в них страсть к морю и все противоречия тонут в свете общей для всех любви», – говорил Антуан де Сент-Экзюпери [3, с. 246]. Уверена, только компетентный и увлеченный педагог может дать знания, сформировать умения и навыки, создать условия для свободного владения ими. Только учитель-Данко, бескорыстно отдающий свое сердце любимому делу, может повести ученика в мир прекрасного, заинтересовать его своим делом, воспитать чувство уверенности в себе и своих силах.

Литература

1. Асафьев Б.В. и советская музыкальная культура // Материалы всесоюзной научно-теоретической конференции (19–22 июня 1984 г.). М., 1986.
2. Демина Л.К. Роль родителей и педагога в формировании личности дошкольника // Наука и социум: Материалы всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск, 2017. С. 39–42.
3. Сент-Экзюпери А. Цитадель. М., 2018. 413 с.

©Финк Е.А., 2020